

İslam Tezyinatında Geometrik Motifler

Muzaffer Malkoç

İslam ülkelerinde resim, heykel gibi sanatların batıdakine benzer bir şekilde gelişmemiş olmasının sebebi, kaynağını bazı hadislerden alan tasvir yasağı olarak gösterilir¹. Bu sebeple bir görüş “*kendilerine insan resmi yapma izni verilmeyen doğulu (müslüman) sanatçılar hayal güçlerini, biçim ve motifleri, sanki onlarla oynarcasına örmekte koşturmuşlar*”² ve sonunda da batı sanatından farklı bir istikamette yol almış, dekoratif bir sanatın inkişafına sebebiyet vermişlerdir diye durumu açıklar. Başka bir görüş ise İslam sanatının figüratif olmayan yapısının, müslüman sanatçının bilinçli bir seçimi olduğunu söyler ve bunu da İslam maneviyatına dayandırarak açıklamaya çalışır. İslam sanatının bütün dalları için böyle bir iddia zorlama gibi görünse de söz konusu görüş geometrik süslemelere ilişkin olarak öne sürüldüğünde bir ölçüde haklılık kazanır:

Seyyid Hüseyin Nasır, “*İslam sanatının matematiksel karakteri, doğrudan İslam maneviyatının karakterinden çıkar ki bu maneviyat, Tevhid’in yansıması olan ve fani dünyanın sürekli değişen örüntülerinin ötesinde, değişmeden kalan uyum deneyimine ve arketipsel hakikate her zaman yakından bağlıdır...İslam sanatının matematiksel doğası, bir anlamda Kur’an’ın salt yapısında ve harfleriyle kelimelerinin sayısal*

¹ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet Yakutça - Cuma Ömür, İslamda Resim, Heykel ve Musiki, İzmir 1991 ve karşıt görüşler için bk. Osman Keskiöğlü, İslam’da Tasvir ve Minyatürler, İlahiyat Fakültesi Dergisi IX, 1961 s.11-23 ve Halil Aslangil, İslam’da Resim, İlahiyat Fakültesi Dergisi, X, 1962 s.153-156

² Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü Çev. Bedrettin Ömer s.104

*sembolizminde gizli olan matematiğin dışsallaştırılmasıdır.*³ “ olarak konuya yaklaşmaktadır.

Suut Kemal Yetkin’de İslam Ülkelerinde Sanat adlı eserinde “*çizgilerin doğruğu türlü geometrik biçimlerle örülmüş olan kompozisyonların*” sebebini İslam dininin sanatçıda yarattığı duygunlukta, Allah inancında aramak gerekir derken bu sava destek verir görünüyor.

Benzer şekilde, doğrudan doğruya olmasa da, bu tür geometrik formları, kadim kültürlerde müşahade ettiğimiz uygulamalardaki sembolik kullanımlarına dayanarak açıklamaya çalışan Celal Esad Arseven de, bunların, sanatçı hayal gücünün karmaşık yaratıları olmaktan ziyade sembolik değeri haiz, dini karakterli menşeleri olduğunu göstererek dolaylı da olsa yukarıda zikredilen görüşü destekliyor.⁴

Gerçekten de tasvir yasağının olmadığı Çin, Hindistan gibi doğu ülkelerinde ya da Batı’da, Hint Mantra’ları veya Gotik katedrallerin tezyinatında kendini gösteren benzer geometrik yapılar, böylesi bir seçimin bir yasak dolayısıyla değil de başka bir itici gücün etkisiyle meydana getirildiğini düşündürmektedir. Özellikle farklı kültürlerin hepsinde doğrudan dinle ilintili sanat eserlerinde müşahade edilen bu durum özü itibariyle aynı olan bir fikrin, aşkın bir dünya ve Tanrı’nın varlığının, yansıtılmasındaki en uygun yol görülmesinden olabilir..

Seyyid Hüseyin Nasr cami ve türbe gibi dinle ilişkilendirilen mimari olarak karakterize edilegelmiş bir çok binanın yüzeylerini örten matematiksel biçimlerin öneminin ne olduğunu sorar ve cevabını yine kendisi verir: “*Nesnelerin yüzeylerinde*

³ Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Sanatı ve Maneviyatı, İstanbul 1992, s.59

⁴ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Celal Esad Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1984 yine aynı yazarın Fransızca yazılmış motiflerin sembolik anlamlarını irdelleyen kitabı da görülebilir. Birinci kitaptan alınma bu konuyla ilgili açıklamalı şekiller yazının sonunda ek 1 de görülebilir.

olmasına rağmen bu örüntüler, terimin genel anlamıyla cismani varoluşun batını yapısını temsil ederler⁵ . Yani burada bizlere sunulan sanat formları, gelip geçici olanın ötesinde olanı, değişmeyi, özeli değil geneli, parçaları değil bütünü sunan, prensipleri bulmaya çalışan bir anlayışın ürünleridir. Bu sanat, prensiplerin ifadesinde öylesine ileriye gitmiştir ki, ortaya koyduğu biçimler ile bugün bir elektron mikroskobu yada diğer bir yüksek teknoloji ürünü ile farkına varabildiğimiz nesnelerin iç yapısına ait gerçekler arasında birebir benzerlikler bulunduğu görülmektedir.⁶

⁵ Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Sanatı ve Maneviyatı, İstanbul 1992 s.60

⁶ _____, İslam ve Bilim, İstanbul 1989 s.

Geometrik motiflerin meydana getirilmesinde izlenen yol da yukarıda bahsedilenlerle ilişkilendirilip, barındırdıkları sembolik yön bir parça olsun açıklanabilir.

İslam tezyini sanatlarında geometri başlıca 2 şekilde kullanılır :

1. Motifleri ve kompozisyonları oluşturmada bir altyapı ögesi olarak: Örneğin peñç motifi 5 eş eşit parçaya bölünmüş bir daireden oluşturulur ya da kubbe kalem işleri gibi merkezi kompozisyonlar daire ve bölümlendirilmesini temel alan bir kuruluşa sahiptirler.

2. Soyut geometrik kompozisyonlar olarak: Her ne kadar “soyut” kelimesini kullanmış olsak da bunlara -mesala 10 ya da daha fazla köşeli orta motifli kompozisyonların bu kısmına “şems”, bu sayının altında köşe sayısını haiz motiflere de “zühal” adının verildiğini biliyoruz⁷.) Bu tür yapıları incelerken bilinmesi gerekli en önemli terim mükerrer birim (repeat unit⁸) (ana form⁹) dir. Bunu, bir yüzey üzerinde, tekrarlanmasıyla kompozisyonu oluşturan en küçük parça, bir anlamda desenin kökü olarak tarif edebiliriz. Soyut geometrik kompozisyonlarda mükerrer birim daire formundan türetilir. Dairenin çapı temel ölçü kabul edilerek daire içinde çokgenler oluşturulur ve bundan sonra kesişen noktalar istenilen şekilde birleştirilerek işlem tamamlanır.

Şekil 1’de en basit şekliyle sekizgen yıldız formunun nasıl oluşturulduğu gösterilmiştir. Önce daire çizilmekte ardından içine iki adet dörtgen yerleştirilmekte ve son olarak amacımıza uyan kısım (sekizgen yıldız) seçilerek işlem tamamlanmaktadır.

⁷ Semra Ögel, Anadolu Selçuklularında Taş Tezyinatı, s.88

⁸ İssam El-Said-Ayşe Parman, Geometric Concepts In Islamic Art, Kent 1976 s.7

⁹ Semra Ögel, a.g.e. s.88

Böylrce elde edilen desen döşenmek istediđi alana, ne miktarda yerleřtirilmek isteniyorsa ona uygun boyda seilen ap uzunluđuna gre izilir.

řekil 1

řekil 2

Mükerrer birimi oluřtururken izlenen yöntem daireden okgene ve okgenden de nihai motife dođrudur dedik. Bunu zellikle mimarimizdeki drtgen mekandan altıgen yada sekizgen kasnađa oradan da kubbeye geiř srecine benzetebiliriz. Bu tek-

nik olarak olduđu kadar sembolik olarak da geçerli sayılabilir. Cami mimarisinde kubbe semavatı, onun temeli olan çokgen yapı, Arş'ı ve Esas'ı ya da melekut alemini ve dörtgen temeli ise yeryüzündeki cismani dünyayı temsil eder¹⁰. Tamamiyle aynı şekilde mükerrer birimin başlangıç noktasını tek bir daire teşkil eder. Daire ise Tevhid'in sembolüdür¹¹. Son varılan şekil ise içinde özü itibariyle her türlü ayeti barındıran, uyum içinde yaratılmış olan görünen alemi temsil eder. Böylece yaratılan modelde bunu seyredenler evrensel olanın açıklığını görmekte ve sanat böylelikle insana maddi unsurlar üzerinde hüküm süren deđişmez ezeli ve ebedi bir ortak özün varlığını hissettiren bir anlayışa bürünmektedir..

Bu anlayışla oluşturulan geometrik kompozisyonlar özellikle mimari tezyinat- ta, minber, mihrap, pencere kanadı ve kapı gibi ahşap elemanlar üzerinde kullanılmıştır. Bunun sebebini geometrik motiflerin ve müslüman sanatçıların başka bir özelliğine bağlayan görüşleri de burada zikretmek gerekir. Özellikle Osmanlı sanatında, malzemenin fonksiyonel kullanımını öne çıkararak gereksiz süslemeden kaçınan ustalar *“havanın etkisiyle çatlamaması için küçük parçalardan oluşan minberde, sandukalarda, düzenli açıklıklar isteyen pencere parmaklıklarında geometrik biçimler kullanmışlardır.¹²”* Yine *“Ağaçtan kürsülerde, pencere ve kapı kanatlarında kullanılan motifler çođu zaman malzemenin cinsi ile mümkün olduđu kadar birbirine uydurulmuş küçük tahta parçalarından meydana gelen geometrik figürlerden ibarettir. Bu küçük*

¹⁰ Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Sanatı ve Maneviyatı, İstanbul 1992 s.61

¹¹ İssam El-Said-Ayşe Parman, Geometric Concepts in Islamic Art, Kent 1976, s X

¹² Suut Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984 s.194

parçalar bir süsleme bütünü teşkil etmek suretiyle, ağacın rutubet ya da sıcağın etkisiyle şişmesini ve kabarmasını önlerdi¹³”

İslam sanatında bir vasıta olarak geometri sadece mimari tezyinatta kullanılmaz. Genel olarak bunların uygulama alanlarını sınıflandırmak istersek İslam sanatlarının hemen her alanında var olduklarını görürüz. İssam E-Said ile Ayşe Parmanın birlikte hazırladıkları “Geometric Concepts In Islamic Art” adlı kitaptaki tasniflemeyi aynen alırsak sanat eserlerinin meydana çıkarılmasında bir araç olarak geometrinin

1. Mimaride
2. Uygulamalı Sanatlarda
3. Hat Sanatında
4. Şiirde
5. Musikide kullanıldığını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki açıklamalar (mükerrer birim, yüzey döşemesi v.s.) mimari tezyinat ve tezhip, çini, halı kilim dokuma gibi uygulamalı sanatlar için de aynen geçerlidir. Hat sanatında ise İbni Mukle’nin M.10. YY ‘da sistematikleştirdiği klasik her yazı türünün kendi elif’inin boyunu çap kabul eden bir daire ile diğer harflerinin bu elif boyuna göre çizilen daire nisbetlerince belirlendiğini görüyoruz. Şiir sanatı ve musiki içinde şiirin dayandığı aruz vezninin özellikleri doğrultusunda oluşturulmuş halkalarla bağlantısını göz önüne alır.¹⁴

Dünyanın çeşitli köşelerinde müslümanlarca meydana getirilmiş sanat eserleri arasında gerek mimari, gerekse tezyinat açısından büyük farklılıklar mevcuttur. Bu-

¹³ Celal Esad Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1984 s. 204. Bu yöneme künde-kari adı verilir. Künde-kari, özel doğranmış tahta parçaların birbirine geçmesiyle yapılan minber, kürsü, dolap, pencere ve kapı kanatları gibi ahşap eşyada kullanılan işçiliktir.- Mehmet Önder, Antika ve Eski Eserler Klavuzu, İstanbul 1995

¹⁴ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İssam El-Said- Ayşe Parman , Geometric Concepts in Islamic Art, Kent 1976

nun sebebi müslümanları oluşturan toplulukların farklı coğrafi alanlarda yaşamaları ve buraların koşullarına uygun olarak örgütlenmiş olmaları ve farklı tarihsel arka planlarının kaçınılmaz etkisidir. Bir Arap minaresiyle bir Hint minaresi benzeşmediği gibi bir İran kubbesiyle bir Türk kubbesi de farklıdır. İster kullanılan malzeme de ister renklerde olsun görülen bütün farklılıklar geometrik motifler düzeyinde sıfırlanmakta ve böylece bu formlar müslüman dünyanın ortak en küçük paydalarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Hatta daha da ileri giderek, farklı kültür dairelerindeki benzer yapıların varlığına dayanarak diyebiliriz ki bu geometrik motifler yansıttıkları öz itibarıyla tüm insanlığın renkleri, sesleri gibi üzerinde ortak olarak anlaşıldığı, tercüme ve açıklamaya gerek kalmaksızın, fitri olduğu için rahatça kavranılan bir bilgi türünün görsel tezahürüdür ve de müslüman sanatçıları bu noktayı en yoğun şekilde, üstelik bilinçli olarak kullananların başında gelmektedirler.